

УДК 616.212.5-007.5:616.211-002.2

ИСКРИВЛЕНИЕ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ КАК ФАКТОР РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА

ОСПАНОВА ЖАННАТ МАКСАТОВНА

Резидент оториноларинголог 1 курса, Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»

МАЛЮК ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Резидент оториноларинголог 1 курса, Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»

Научный руководитель - **КАЗАНГАПОВ РУСТЕМ СЕЙСЕНБЕКОВИЧ**
Семей, Казахстан

Аннотация: Хронический риносинусит (ХРС) поражает 5–12% населения. Искривление носовой перегородки (ИНП) — один из ключевых анатомических факторов риска, однако характер этой связи остаётся дискуссионным. Проведено ретроспективное перекрёстное исследование 168 пациентов с ХРС и ИНП (Павлодарская областная больница, октябрь 2025 — апрель 2026). Доминировало смешанное искривление — 72 (42,9%) случая. S-образная деформация достоверно ассоциировалась с лицевой болью, гнойной ринореей и частотой рецидивов ($p < 0,05$). Выраженные ИНП сопровождалась более высокими баллами по шкале Лунда–Маккея ($12,4 \pm 3,2$ против $8,6 \pm 2,5$; $p < 0,001$). Полученные данные подтверждают роль ИНП в патогенезе ХРС и обосновывают необходимость его систематической оценки у данной категории пациентов.

Ключевые слова: хронический риносинусит; искривление носовой перегородки; остеомеатальный комплекс; септопластика; шкала Лунда–Маккея; мукоцилиарный клиренс.

Хронический риносинусит (ХРС) — одно из наиболее распространённых хронических заболеваний верхних дыхательных путей, поражающее 5–12% взрослого населения [1, 2]. Среди анатомических предрасполагающих факторов особое значение придаётся искривлению носовой перегородки (ИНП), встречающемуся, по разным данным, у 22–80% людей [6, 7]. Искривлённая перегородка способна нарушать дренаж передних синусов через остеомеатальный комплекс (ОМК) и изменять интраназальную аэродинамику, увеличивая носовое сопротивление на 38–55% [9, 12]. Несмотря на это, прямая причинно-следственная связь между ИНП и ХРС остаётся предметом дискуссий [17].

Цель работы — оценить роль ИНП как фактора риска ХРС у пациентов Павлодарской областной больницы на основании клинических и инструментальных данных.

Материалы и методы. Ретроспективное перекрёстное исследование проводилось в ЛОР-отделении Павлодарской областной больницы с октября 2025 по апрель 2026 года. Методом тотальной выборки отобраны пациенты с подтверждёнными ХРС и ИНП при наличии полной медицинской документации (риноскопия, эндоскопия, КТ околоносовых пазух). Тяжесть поражения синусов оценивалась по шкале Лунда–Маккея [19]. Статистический анализ — IBM SPSS Statistics 26.0; для сравнения групп применялись t-критерий Стьюдента и точный критерий Фишера; порог значимости $p < 0,05$. Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией ВМА.

Результаты. В исследование включены 168 пациентов: средний возраст — $34,8 \pm 10,6$ лет, мужчин — 101 (60,1%). Общая характеристика выборки представлена в таблице 1.

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов

Характеристика	Значение	95% ДИ
----------------	----------	--------

Всего, n	168	—
Возраст, лет, M ± SD	34,8 ± 10,6	33,2–36,4
Мужчины, n (%)	101 (60,1%)	52,7–67,5%
Женщины, n (%)	67 (39,9%)	32,5–47,3%
Верхнечелюстной синусит, n (%)	84 (50,0%)	42,4–57,6%
Этмоидит, n (%)	50 (29,8%)	22,9–36,6%
Полипозный риносинусит, n (%)	34 (20,2%)	14,2–26,3%
Длительность ХРС, лет, M ± SD	5,6 ± 2,4	5,2–6,0

Примечание. M — среднее; SD — стандартное отклонение; ДИ — доверительный интервал.

Распределение по типам ИНП приведено в таблице 2. Доминировало смешанное искривление — у 72 пациентов (42,9%), наименее частым было S-образное — у 16 (9,5%).

Таблица 2. Типы ИНП в исследуемой выборке

Тип ИНП	n	% (95% ДИ)
C-образное отклонение	30	17,9% (12,1–23,6%)
S-образное отклонение	16	9,5% (5,1–13,9%)
Костный шип	50	29,8% (22,9–36,6%)
Смешанное (деформация + костный шип/гребень)	72	42,9% (35,4–50,3%)
Итого	168	100%

Примечание. 95% ДИ рассчитан методом Клоппера–Пирсона.

Сравнение клинических проявлений ХРС в зависимости от типа ИНП показало, что заложенность носа встречалась у 161 пациента (95,8%) без значимых межгрупповых различий ($p > 0,05$). При S-образной деформации достоверно чаще регистрировались лицевая боль (42,6% против 30,0%; $p < 0,05$), гнойная ринорея (33,8% против 19,0%; $p < 0,05$) и рецидивы свыше трёх раз в год (54,4% против 41,0%; $p < 0,05$) — таблица 3.

Таблица 3. Клинические проявления ХРС по типу ИНП

Симптом	C-образный, n (%)	S-образный, n (%)	p
Затруднение дыхания	96 (96,0%)	65 (95,6%)	$> 0,05$
Лицевая боль / давление	30 (30,0%)	29 (42,6%)	$< 0,05$
Гнойная ринорея	19 (19,0%)	23 (33,8%)	$< 0,05$
Нарушение обоняния	14 (14,0%)	13 (19,1%)	$> 0,05$
Рецидивы > 3 раз/год	41 (41,0%)	37 (54,4%)	$< 0,05$

Примечание. p-значения — точный критерий Фишера.

КТ выполнена всем пациентам. Средний балл Лунда–Маккея — $10,6 \pm 2,9$. У пациентов с выраженным ИНП (угол $> 9^\circ$; $n = 88$) он составил $12,4 \pm 3,2$ против $8,6 \pm 2,5$ в группе с лёгкой и умеренной степенью ($n = 80$; $t = 8,4$; $df = 166$; $p < 0,001$). Обструкция ОМК зафиксирована у 89 пациентов (53,0%), преимущественно на ипсилатеральной стороне ($p < 0,05$) — таблица 4.

Таблица 4. КТ-данные по шкале Лунда–Маккея в зависимости от степени ИНП

Параметр	Высокая степень (n = 88)	Лёгкая/умеренная (n = 80)
----------	--------------------------	---------------------------

Балл LM, M ± SD	12,4 ± 3,2	8,6 ± 2,5
Верхнечелюстная пазуха, n (%)	72 (81,8%)	48 (60,0%)
Решетчатый лабиринт, n (%)	64 (72,7%)	36 (45,0%)
Обструкция ОМК, n (%)	58 (65,9%)	31 (38,8%)
р-значение	< 0,001 / < 0,05	—

Примечание. LM — Лунд–Маккей; ОМК — остеомаатальный комплекс.

Обсуждение и заключение. Полученные данные согласуются с результатами международных исследований, указывающих на связь ИНП с тяжестью синоназального поражения [8, 14, 15]. Ипсилатеральная обструкция ОМК при выраженной девиации воспроизводит выводы Нурея и соавт. [9], а более высокие баллы Лунда–Маккея при значительных искривлениях — данные Madani и соавт. [24]. Вместе с тем систематический анализ Орланди [17] предостерегает от однозначных причинно-следственных выводов: тяжесть поражения пазух надёжнее коррелирует с уровнем и углом девиации, чем с самим фактом наличия ИНП.

ИНП следует рассматривать как значимый модифицирующий фактор в патогенезе ХРС. Всем пациентам с ХРС, особенно при недостаточном ответе на консервативное лечение, показана систематическая оценка анатомии носовой перегородки с применением эндоскопии и КТ. Своевременная хирургическая коррекция клинически значимых ИНП способна снизить частоту рецидивов. Ограничения работы — ретроспективный дизайн и отсутствие контрольной группы без ИНП — обуславливают необходимость проспективных исследований со стандартизированной классификацией девиации.

Конфликт интересов: отсутствуют. **Финансирование:** не осуществлялось.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Malpani SN, Deshmukh P. Deviated nasal septum and its role in chronic rhinosinusitis. *Cureus*. 2022;14(10):e30261.
2. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. *Rhinology*. 2020;58(Suppl S29):1–464.
3. Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2015;152(2 Suppl):S1–S39.
4. Collet S, Bertrand B, Cornu S, et al. Is septal deviation a risk factor for chronic sinusitis? *Acta Otorhinolaryngol Belg*. 2001;55(4):299–304.
5. Elahi MM, Frenkiel S, Fageeh N. Paraseptal structural changes and chronic sinus disease in relation to the deviated septum. *J Otolaryngol*. 1997;26(4):236–240.
6. Baumann I, Baumann H. A new classification of septal deviations. *Rhinology*. 2007;45(3):220–223.
7. Gurchan S, Akbar MH, Saeedi B, et al. Anatomical variations of the paranasal sinuses: CT findings in 463 patients. *Ear Nose Throat Disord*. 2012;12:4.
8. Nouraei SA, Elisay AR, DiMarco A, et al. Variations in paranasal sinus anatomy: implications for the pathophysiology of CRS. *J Otolaryngol Head Neck Surg*. 2009;38(1):32–37.
9. Li L, Han D, Zhang L, et al. An aerodynamic study of deviated nasal septum causing chronic rhinosinusitis. *Laryngoscope*. 2012;122(9):1915–1919.
10. Harar RPS, Chadha NK, Rogers G. The role of septal deviation in adult chronic rhinosinusitis: a study of 500 patients. *Rhinology*. 2004;42(3):126–130.
11. Prasad S, Varshney S, Bist SS, et al. Correlation study between nasal septal deviation and rhinosinusitis. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg*. 2013;65(4):363–366.
12. Orlandi RR. A systematic analysis of septal deviation associated with rhinosinusitis. *Laryngoscope*. 2010;120(8):1687–1695.
13. Lund VJ, Mackay IS. Staging in rhinosinusitis. *Rhinology*. 1993;31(4):183–184.
14. Polat C, Dostbil Z, Akdoğan O, et al. Nasal mucociliary transport rate before and after septoplasty. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2010;267(4):529–535.
15. Madani SA, Ahmadi A, Farshidmehr P. Frequency of nasal septal deviation in patients undergoing FESS. *J Pak Med Assoc*. 2015;65(6):612–614.